

USE OF ALLOYED GRINDING BODIES IN GRINDING HIGHLY ABRASIVE MATERIALS

Avalbaev G.,
assistant professor,
Jizzakh Polytechnic Institute,
Republic of Uzbekistan, Jizzakh
Sorabekova M.
student,
Jizzakh Polytechnic Institute,
Republic of Uzbekistan, Jizzakh

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕГИРОВАННЫХ МЕЛЮЩИХ ТЕЛ ПРИ ИЗМЕЛЬЧЕНИИ
ВЫСОКОАБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Авалбаев Г.
и.о. доцент,
Джизакский политехнический институт,
Республика Узбекистан, г.Джизак
Сорабекова М.
студент,
Джизакский политехнический институт,
Республика Узбекистан, г.Джизак
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7997449>

Abstract

The possibilities of using alloying additives to improve the wear resistance of cast-iron cylpebs for fine grinding of cement are given. Marked increase in wear resistance of cylinders alloyed with chromium

Аннотация

Приведены возможности применения легирующих добавок для повышения износостойкости чугунных цилиндров для тонкого измельчения цемента. Отмечены повышения износостойкости цилиндров, легированных хромом

Keywords: Cast iron cylpebs, alloying additives, wear resistance, mill, abrasive dies.

Ключевые слова: Чугунные цилиндровые, легирующие добавки, износостойкость, мельница, абразивные матрицы.

Введение. /Introduction. В настоящее время наблюдается расширение объемов использования цилиндров в производствах, связанных с тонким измельчением. Эти мелющие тела наиболее просты в изготовлении и выпускаются из дешевого материала (чугуна). Однако практика применения в горно-рудной промышленности показала, что их расход несколько выше, чем стальных шаров. Поэтому вопрос повышения износостойкости чугунных цилиндров актуален, при этом наиболее перспективным методом является легирование используемого чугуна.

Цель работы. /Aim. Применение легирующих добавок (чаще всего используются марганец, никель, хром, ванадий) позволяет снизить расход измельчающих тел при переработке высокоабразивных железорудных материалов и руд цветных металлов до 50%. В цементной промышленности отмечены случаи повышения износостойкости цилиндров из легированных чугунов в 3раза и более.

Материалы и методы. /Materials and methods. Джизакским политехническим институтом и лабораторией “Технология металлов” Ташкентского государственного технического университета для измельчения высокоабразивных неокисленных железистых кварцитов Михайловского месторождения выполнен комплекс лабораторных и промышленных испытаний по определению эффектив-

ности цилиндров с легирующими добавками. Испытаниям были подвергнуты цилиндры, выплавленные из чугунов, легированных ванадием и хромом. Содержание хрома в чугунах составляло 0,17-0,30%, ванадия -0,2-0,3 при соответствующем содержании в рядовых цилиндрах 0,14% хрома и 0,02% ванадия. Испытания показали, что легирование чугунов повышает твердость цилиндров на 15-30 единиц по Бринеллю. Лабораторные испытания по определению износостойкости проводили в лабораторной шаровой мельнице объемом 7л при соотношении шары:руда:вода=10:2:1.Общее время измельчения для оценки износостойкости составило 42 ч, замена измельчаемого материала и воды проводилась через каждые 3,5ч.

Результаты и обсуждения. /Results and discussions. Результаты лабораторных испытаний показали, что в результате даже небольших добавок хрома и ванадия (до 0,3%) повышается износостойкость цилиндров на 7-13%. В целом полученные результаты испытаний позволили рекомендовать промышленное производство цилиндров из приоднолегируемых руд.

Для промышленных испытаний на Макеевском труболитейном заводе была отлита партия цилиндров массой 270т, которая была направлена для сравнительных испытаний на Михайловский ГОК. Их химический состав и твердость приведены в табл.1.

Основные параметры	Цилиндры рядовой поставки	Цилиндры из природно-легированного чугуна
Химический состав, %:		
Углерод	3,0-3,5	3,0-3,8
Кремний	0,3-0,9	0,5-1,1
марганец	0,3-1,0	0,3-0,8
хром	0,07-0,22	0,25-0,58
ванадий	0,02-0,03	0,2-0,4
фосфор	0,07-0,12	0,1-0,3
сера	0,15	0,15
твердость по Бринеллю:		
максимум	450-480	510-530
минимум	465	520

Из данных анализа цилиндров промышленной партии видно что добавка 0,2-0,4% ванадия и до 0,4-0,6% хрома приводит к повышению твердости цилиндров на 50-60 ед.по Бринеллю.

Для определения эффективности использования новых измельчающих тел на обогатительной фабрике Михайловского ГОКа были выполнены промышленные испытания. Легированные цилиндры применялись в шаровой мельнице мокрого измельчения 4,5х6м (объемом 89 м³) третьей стадии при переработке неокисленных кварцитов в одной из промышленных секций В параллельной секции в аналогичную мельницу были загружены стальные шары диаметром 40мм. В ходе испытаний, которые осуществляли в течение 56 сут, была проведена

опробований циклов измельчения сравниваемых секций. Крупность измельченного материала по классу 2000мкм составила 88,5-89%, по классу 100мкм -96-98%, по классу 4мкм -93-95%.

Из анализа результатов опробований была установлена идентичность технологических показателей мельниц, загруженных цилиндрами и шарами. Удельные расходы электроэнергии на 1т измельчаемого материала по сравниваемым мельницам также оказались практически одинаковыми (6,9-7,1 кВт·ч.).

Сводные эксплуатационные показатели испытаний приведены в табл.2

Таблица 2

Показатели	Секция	
	№6	№7
Тип измельчающей среды	Шары	Цилиндры
Объем мельницы, м ³	91	89
Масса внутримельничной загрузки на начало испытаний, т	111,5	105,6
Масса догрузки мельниц измельчающими телами, т	127	115,2
Расход мелющих тел за период испытаний, т	130,4	125,9
Сухой вес переработанной секцией руды, тыс.т	251,6	245,9
Удельный расход измельчающей среды на 1т руды, г ^с	0,518	0,512

Из данных табл.2 видно, что расход цилиндра, полученного из природнолегированных чугунов, сопоставим с расходом стальных шаров.

Сравнение износа легированных цилиндров и цилиндров рядовой поставки с учетом ранее проведенных испытаний позволило установить, что расход опытных цилиндров ниже на 6,5%.

Выводы./Conslations. В лабораторных условиях были испытаны также мелющие тела с повышенной (до 20%) массовой долей хрома. Износостойкость чугунных мелющих тел, выполненных в виде цилиндров и содержащих 12,5% хрома возросла в 3,5 раза по сравнению с аналогичными телами из нелегированного чугуна. Износостойкость чугунных литых в виде шаров, содержащих хром в пределах 12-17%, по результатам лабораторных исследований увеличилась в 2,3-2,6 раза. Испытание этих шаров в промышленных условиях показало снижение их расхода в 2,1-2,2 раза по сравнению со стальными шарами рядовой поставки.

Из приведенных исследований видно, что легирование мелющих тел позволяет существенно сократить их расход в технологии измельчения высокоабразивных материалов.

Список литературы:

1. Богданов, В.С. Основы расчета машин и оборудования предприятий строительных материалов и изделий: учебник /В.С.Богданов и др.- Старый Оскол: Изд-во ТНТ, 2013.-680с.
2. Богданов, В.С. Оценка и определение износа мелющих тел/В.С.Богданов, П.А.Хахалев, Н.П.Харин. Межвузовский сборник статей "Энергосберегающие технологические комплексы и оборудование для производства строительных материалов".-2015.-с.149-151.
3. Гойсис, М. Введение в технологию помола/М.Гойсис //Цемент и его применение. СПб: Из-во Журнал "Цемент"-2014.-№3.-с.36-41.
4. Порсев, М.А. Модернизация конструкции бронифутеровочных плит в шаровых мельницах/М.А.Порцев //Цемент и его применение .СПб: Из-во Журнал "Цемент"-2013.-№5.
5. Хахалев, П.А. Влияние конструктивных параметров Футеровки ТШМ на процесс измельчения/П.А.Хахалев, В.С.Богданов, М.Ю.Ельцов. Мир. Цемент, № 3.-2013.-с.60-63.